

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**ОПЫТ ДОСТИЖЕНИЯ УРОВНЯ ОТ ГОСУДАРСТВА-
РЕЦИПЕНТА ДО ГОСУДАРСТВА-ДОНОРА В
МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАЗВИТИИ:
ПРИМЕР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ**

Хамракулова Гульбахор

Университета Аджу в Ташкенте

khamrakulovagulbahor@gmail.com

Аннотация. В данной статье изучается и анализируется опыт перехода от государства-реципиента к государству-донору в сфере сотрудничества в международном развитии на примере Республики Корея. В основном было проанализировано положение Республики Корея как государства-реципиента, а также изучена политика получаемой официальной помощи в целях развития. На следующем этапе было изучено, как Республика Корея достигла уровня государства-донора, и были проанализированы ее характеристики.

Ключевые слова: международное развитие и сотрудничество, официальная помощь в целях развития (ODA), KOICA, страна-донор, страна-получатель.

**THE EXPERIENCE OF ACHIEVING THE LEVEL OF A
RECIPIENT STATE TO A DONOR STATE IN INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION: THE CASE OF THE REPUBLIC
OF KOREA**

Khamrakulova Gulbahor

Adju University in Tashkent

khamrakulovagulbahor@gmail.com

Abstract. In this article, the experience of rising from the recipient state to the donor state in the field of cooperation in international development is studied and analyzed on the example of the Republic of Korea. Mainly, the situation of the Republic of Korea as a recipient state was analyzed, and the policies of the received official development aid were studied. In the next step, how the Republic of Korea reached the level of a donor state was studied and its characteristics were analyzed.

Key words: International development and cooperation, official development assistance (ODA), KOICA, donor country, recipient country.

XALQARO TARAQQIYOTDAGI HAMKORLIKDA RETSIPIENT DAVLATDAN DONOR DAVLAT DARAJASIGA ERISHISH TAJRIBASI: KOREYA RESPUBLIKASI MISOLIDA

Xamrakulova Gulbahor Zoxidjon qizi
Toshkent shahridagi Adju universiteti
[*khamrakulovagulbahor@gmail.com*](mailto:khamrakulovagulbahor@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolda xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik sohasida retsipient davlatdan donor davlat darajasigacha ko‘tarilish tajribasi Koreya Respublikasi misolida o‘rganilib tahlil qilingan. Bunda asosan, Koreya Respublikasining retsipient davlat sifatidagi holati tahlil qilingan bo‘lib, olingan rasmiy taraqqiyot yordam mablag‘larini mamlakatning qaysi sohalariga yo‘naltirganligi, olib borilgan siyosati o‘rganilgan. Keyingi bosqichida esa Koreya Respublikasining qanday qilib donor davlat darajasiga erishganligi o‘rganilib, o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro taraqqiyot va hamkorlik, rasmiy taraqqiyot yordami (ODA), KOICA, donor davlat, retsipient davlat.

Kirish. Koreya Respublikasining xalqaro taraqqiyotdagi hamkorligining ustuni bo‘lgan rasmiy taraqqiyot yordami bo‘yicha tajribasi boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun namuna sifatida bo‘lishi mumkin. Koreya yarim oroli ikki hududga (Koreya Respublikasi va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi) ajralgandan so‘ng Janubiy Koreya dunyodagi qashshoq mamlakatlardan biri bo‘lgan va qisqa muddat ichida rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy olgan. Buni biz hozirgi kundagi Koreya Respublikasining xalqaro maydonda tutgan o‘rni va iqtisodiy rivojlanganlik darajasi orqali ko‘rishimiz mumkin. Ta’kidlash joizki, Janubiy Koreya dastlab AQSh, Yaponiya kabi mamlakatlardan va BMTdan rasmiy taraqqiyot yordami olgan va mamlakatni rivojlanishi, aholi turmush darajasini ko‘tarish uchun, boshqa bir qancha mamlakatda mavjud muammolarni yechish uchun olingan yordam mablag‘larini yo‘naltirgan. Koreya Respublikasining retsipient davlat sifatidagi tajribasi o‘ziga xos hisoblanib, retsipient davlatdan donor davlat darajasiga ko‘tarilishi uchun olib borgan ishlarini tajriba sifatida o‘rganish va tahlil qilish Janubiy Koreyaning rasmiy taraqqiyot yordamidan qanday foydalanganligi va hozirgi kunda donor davlat sifatida boshqa mamlakatlarga ko‘mak berayotganligini ko‘rish mumkin. Koreya Respublikasi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasi (OECD-DAC)ga a‘zo bo‘lib kirishi va mamlakatda joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining (BMTTD) rasman tugatilishi xalqaro taraqqiyotdagi

hamkorlik sohasida erishilgan yutuqlardan hisoblanadi. II jahon urishidan so‘ng xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik sohasining dolzarbligining oshishi sababi bu uning eng asosiy maqsadiga borib taqaladi. Ya’ni dunyodagi rivojlangan mamlakatlar qashshoq, rivojlanayotgan mamlakatlarga ko‘mak berishi va ularning taraqqiyotga erishishi uchun yordam taqdim etilishidir. Koreya Respublikasi esa ushbu maqsadlarning amalga oshishiga yaqqol misol bo‘la oladi.

Asosiy qism. Koreya Respublikasining xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik faoliyatini tahlil qilib aniqlash uchun Janubiy Koreyaning taraqqiyot yo‘lini qisqacha bayon qilish bilan boshlanadi. Darhaqiqat, tinch demokratik islohotlar va innovatsion rivojlangan mamlakat sifatida tanilgan Koreya Respublikasi eng past rivojlangan davlatdan yuqori daromadli mamlakat darajasiga ko‘tarilib, II Jahon urishidan keyingi davrdan boshlab hozirgi kungacha bo‘lgan davr ichida eng muvaffaqiyatli rivojlangan davlatlardan biri bo‘ldi.¹ Bu boshqa omillar qatorida, 1945-yildan 1995-yilgacha bo‘lgan davrda Rasmiy Taraqqiyot Yordami (ODA) doirasidagi 12,7 milliard AQSh dollari miqdoridagi yordam orqali rivojlanishga erishdi, bu esa Koreya Respublikasi yalpi ichki mahsulotning misli ko‘rilmagan o‘rtacha o‘sish sur‘atini 9% atrofida ushlab turishga yordam berdi.² Iqtisodiy o‘zgarishlar jarayoni 2000-yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasining tegishli Rasmiy taraqqiyot yordami (ODA) oluvchilar ro‘yxatidan rasmiy ravishda chiqqanidan keyin ham davom etdi.³ Bunday yutuqlar diqqatga sazovordir, sababi Koreya Respublikasi ko‘plab boshqa mamlakatlardan farqli ravishda taraqqiyotga to‘sqinlik qiluvchi turli “tuzoq”larni chetlab o‘tishga harakat qilgan. Masalan, mutlaq qashshoqlik va nizoli vaziyatlarni⁴ yengib chiqqandan so‘ng, Koreya Respublikasi o‘rta daromadli mamlakatga aylanganidan keyin ham inson kapitaliga sarmoya kiritish⁵ orqali o‘zining yuqori iqtisodiy o‘sish sur‘atini saqlab qoldi va shu orqali o‘rta daromad tuzog‘ini chetlab o‘tdi.

¹ Eun Mee Kim, Pil Ho Kim, and Monday Lewis Igbafen, “South Korea’s Development Experience as an Aid Recipient: Lessons for Sub-Saharan Africa,” in *The South Korean Development Experience: beyond Aid* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014), pp. 122-135, 124

² “GDP Growth (Annual %),” Data (World Bank), accessed September 14, 2020, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2000>.

³ “History of DAC Lists of Aid Recipient Countries,” accessed November 17, 2020, <http://www.oecd.org/development/financingsustainable-development/development-finance-standards/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm>.

⁴ Eun Mee Kim and Pil Ho Kim, “Conclusion: Beyond Aid,” in *The South Korean Development Experience: beyond Aid* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014), pp. 172-182, 172.

⁵ Alan Wheatley, “Avoiding the Middle Income Trap,” *The New York Times* (The New York Times, October 25, 2010), <https://www.nytimes.com/2010/10/26/business/global/26inside.html>.

Shu nuqtai nazardan, Koreya Respublikasi asta-sekin boshqa mamlakatlarga taraqqiyotga erishishi uchun yordam berish faoliyatini kuchaytirdi. Koreya Respublikasi o‘z tajribasidan kelib chiqqan holda, masalan 1960 – 1970-yillarda ikki tomonlama va uch tomonlama hamkorlik usullari orqali amalga oshirilgan texnik hamkorlikni ta’minlash bo‘yicha tajribasi, 1980-yillarda, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzurida imtiyozli kreditlarning asosiy yetkazib beruvchisi sifatida Iqtisodiy rivojlanish hamkorlik jamg‘armasi (EDCF) tashkil etilishida katta xizmat qildi. Qolaversa, bunday institutsional taraqqiyot 1990-yillarda, grantlar va texnik yordam ko‘rsatishga rahbarlik qilish uchun Tashqi ishlar vazirligi (MOFA) qoshida Koreyaning chet elda faoliyat olib boruvchi xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) tashkil etilganda ham davom etdi. Taraqqiyotning Mingyillik Maqsadlarining global sur‘atiga asoslanib, bu tendensiya 2000-yillarda yanada tezlashdi, chunki Xalqaro Taraqqiyot va Hamkorligi Qo‘mitasi (CIDC) hukumatning xalqaro yordam bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi organi sifatida tashkil etilgan edi.⁶ Shu bilan birga, ushbu davrda amalga oshirilgan ko‘plab taraqqiyotdagi hamkorlik tashabbuslari Janub-Janub hamkorligining o‘ziga xos xususiyatlarini namoyish etdi.⁷ Darhaqiqat, buni tasdig‘i sifatida aytish mumkinki, Janubiy Koreya 2006-yilda Janub-Janub hamkorlik bo‘yicha beshinchi yirik provayder sifatida baholangan.⁸

Bunday muvaffaqiyatga va jahon iqtisodiyotida Janubiy Koreyaning mavqei oshib borishiga asoslangan holda, Koreya Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasi (OECD-DAC) a‘zoliciga kirish imkoniyatini o‘rgana boshladi. Bu Koreya Respublikasining global standartlar va me‘yorlarni o‘zining rasmiy taraqqiyot yordami yondashuvini qo‘llash orqali xalqaro rivojlanishga hissa qo‘shuvchi davlat sifatida xalqaro mavqeyini mustahkamlash qat‘iyatini ko‘rsatdi. Biroq qaror shoshilinch qabul qilingani haqida ba’zi ichki xavotirlar mavjud edi. Masalan, ba’zi ekspertlar Koreya Respublikasi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasining ambitsiyali standartlariga rioya qilishi uchun moliyaviy imkoniyatlarga ega emasligini

⁶ Sangtae Kim, “Korea’s Development Cooperation,” in *International Development Cooperation: An Introduction* (Sigong Media, 2016), pp. 325-405, 345-351.

⁷ Jione Jung et al., “South-South and Triangular Cooperation: Trends and Implications for Korea” (Korea Institute of International Economic Policy, December 30, 2011), <http://www.kiep.go.kr/eng/sub/view.do?bbsId=policyAnalyses&nttId=185581>, 190-192.

⁸ Axel Marx and Jadir Soares, “South Korea’s Transition from Recipient to DAC Donor: Assessing Korea’s Development Cooperation Policy,” *Revue Internationale De Politique De Développement*, no. 4.2 (2013): pp. 107-142, <https://doi.org/10.4000/poldev.1535>.

ta’kidladilar.⁹ Bundan tashqari, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasi a‘zoli bilan bog‘liq bo‘lgan qat’iy qoidalar to‘plami rasmiy taraqqiyot yordamining “prinsipial” foydalanish va milliy “brend”ini qo‘llash qiyinlashtirdi, degan fikr tufayli ba’zi xavotirlar mavjud edi.¹⁰

Shunga qaramay, ko‘p ichki mulohazalardan so‘ng, Janubiy Koreya 2010-yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasining a‘zosiga aylandi.¹¹ Shunday qilib, u rivojlangan davlatlardan tashkil topgan ushbu eksklyuziv forumga qo‘shilish jarayonini yakunlagan birinchi rivojlangan davlat bo‘ldi. Shunga asoslanib, o‘sha yili Koreya Respublikasi o‘zining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining (BMT TD) mamlakatdagi vakolatxonasi yopdi va bu uning Koreya taraqqiyotini qo‘llab-quvvatlashi bo‘yicha missiyasi to‘liq amalga oshirilganligini ramziy e‘lon qildi. O‘z o‘rnida 2011-yilda Koreya Respublikasi BMT TDning Seul siyosat markazini mamlakatni rivojlantirish tajribasi bilan bo‘lishish maqsadida tashkil etdi va tashkilotda yangi rol o‘z zimmasiga olishga sodiqligini tasdiqladi. Shu munosabat bilan, 2010-yil Koreya Respublikasining retsipientdan donor davlatga aylangani rasman tan olingan yil bo‘ldi.

2020-yilga kelib Janubiy Koreya Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasi a‘zosi sifatida o‘zining o‘n yilligini nishonladi. Mamlakat qo‘mitaga qo‘shilishdan oldin qo‘yilgan shartlar asosida so‘nggi o‘n yil ichida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tekshiruvga asoslanib, ikkita ekspert xulosasini oldi. Bundan tashqari, u Koreya Respublikasining Sharqiy Osiyo kontekstida yagona bo‘lgan OECD-DAC o‘rta darajali donori sifatida mustahkam o‘rnashganini tasdiqlovchi ko‘plab ekspert xulosalari berildi.¹² Bir vaqtning o‘zida, mamlakat boshqa xalqaro indekslardan ham bir qancha yuqori pog‘onalarni egalladi. Misol uchun, u milliy siyosatdan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan taraqqiyot ta‘sirini baholashga qaratilgan Global Taraqqiyot Markazining Taraqqiyotgaga sodiqlik indeksida (Center for Global Development’s Commitment to Development Index) 40 mamlakat orasida 26-

⁹ Soyeun Kim, “Bridging Troubled Worlds? An Analysis Of The Ethical Case For South Korean Aid,” *Journal of International Development* 23, no. 6 (2011): pp. 802-822, <https://doi.org/10.1002/jid.1811>, 815-816.

¹⁰ Hong-Min Chun, Elijah N. Munyi, and Heejin Lee, “South Korea as an Emerging Donor: Challenges and Changes on Its Entering OECD/DAC,” *Journal of International Development* 22, no. 6 (July 19, 2010): pp. 788-802, <https://doi.org/10.1002/jid.1723>, 796-800.

¹¹ Sangtae Kim, “Korea’s Development Cooperation,” 351.

¹² “Development Co-Operation Profiles,” OECD iLibrary (OECD, June 16, 2020), https://www.oecdilibary.org/development/development-co-operation-profiles_2dcf1367-en.

o‘rinni egalladi.¹³ Bundan tashqari, Chet el Taraqqiyot Institutining Asosiy Yordam Indeksi reytingida 29-o‘rindan 16-o‘rinni egalladi, bu mamlakatlar uzoq muddatli milliy manfaatlariga erishishi uchun Rasmiy Taraqqiyot yordamidan (ODA) qanchalik samarali foydalanayotganini baholaydi.¹⁴ Shunday qilib, ushbu yutuqlar Barqaror taraqqiyot maqsadlarining (SDG) harakatlar o‘n yilligiga kirishi mumkin bo‘lgan ba’zi muammolarni aks ettirgan holda xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik arxitekturasidagi o‘z o‘rnini yanada tasdiqlaydi.

Xulosa

Koreya Respublikasi ikkinchi jahon urushidan so‘ng retsipient davlat va dunyodagi eng qashshoq mamlakatlardan biri bo‘lgan. Hozirgi kunda esa Koreya Respublikasi dunyodagi rivojlangan mamlakatlardan va donor davlat darajasini egallagan. Ushbu o‘ziga xos tajribaga ega bo‘lgan Koreya Respublikasidan dunyodagi boshqa past rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar kerakli tajribani o‘z mamlakatlarini donor davlat maqomigacha olib chiqish uchun o‘rganish va qo‘llash mumkin. Ushbu maqolada Koreya Respublikasining xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik tajribasi, ayniqsa rasmiy taraqqiyot yordami oqimlaridan qanday samarali foydalanganligi va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Taraqqiyotga ko‘maklashish qo‘mitasi (OECD-DAC) a‘zosiga aylangandan so‘ng rasmiy taraqqiyot yordami taqdim etish strategiyalari yoritilgan bo‘lib, bunda asosan Koreya Respublikasining amal qilgan yo‘nalishlarini ajratib o‘tish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Eun Mee Kim, Pil Ho Kim, and Monday Lewis Igbafen, “South Korea’s Development Experience as an Aid Recipient: Lessons for Sub-Saharan Africa,” in *The South Korean Development Experience: beyond Aid* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014).
2. “GDP Growth (Annual %),” Data (World Bank), accessed September 14, 2020, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2000>.
3. “History of DAC Lists of Aid Recipient Countries,” accessed November 17, 2020,

¹³ “Commitment to Development Index,” Center For Global Development (Center For Global Development, June 25, 2020), <https://www.cgdev.org/cdi>.

¹⁴ Nilima Gulrajani and Rachael Calleja, “The Principled Aid Index” (Overseas Development Institute, March 2019), <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12635.pdf>, 4.

<http://www.oecd.org/development/financingsustainable-development/development-finance-standards/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm>.

4. Alan Wheatley, “Avoiding the Middle Income Trap,” *The New York Times* (The New York Times, October 25, 2010), <https://www.nytimes.com/2010/10/26/business/global/26inside.html>.
5. Sangtae Kim, “Korea's Development Cooperation,” in *International Development Cooperation: An Introduction* (Sigong Media, 2016).
6. Jione Jung et al., “South-South and Triangular Cooperation: Trends and Implications for Korea” (Korea Institute of International Economic Policy, December 30, 2011), <http://www.kiep.go.kr/eng/sub/view.do?bbsId=policyAnalyses&nttId=185581>.
7. Axel Marx and Jadir Soares, “South Korea’s Transition from Recipient to DAC Donor: Assessing Korea’s Development Cooperation Policy,” *Revue Internationale De Politique De Développement*, no. 4.2 (2013), <https://doi.org/10.4000/poldev.1535>.
8. Soyeun Kim, “Bridging Troubled Worlds? An Analysis Of The Ethical Case For South Korean Aid,” *Journal of International Development* 23, no. 6 (2011): pp. 802-822, <https://doi.org/10.1002/jid.1811>.
9. Hong-Min Chun, Elijah N. Munyi, and Heejin Lee, “South Korea as an Emerging Donor: Challenges and Changes on Its Entering OECD/DAC,” *Journal of International Development* 22, no. 6 (July 19, 2010): pp. 788-802, <https://doi.org/10.1002/jid.1723>.

Nilima Gulrajani and Rachael Calleja, “The Principled Aid Index” (Overseas Development Institute, March 2019), <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12635.pdf>